

31-oktabr, 2024-Yil

MINTAQAVIY TURIZM RESURLARINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY
IQTISODIY AHAMIYATI

O'zmanov Ixtiyor Ibragim o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911758>

Annnotatsiya. Mazkur tezisdagi mintaqaviy turizm resurslarining iqtisodiy mazmuni hamda milliy iqtisodiyotda tutgan o'rnini va ahamiyati haqida so'z boradi. Tezis davomida O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida mintaqaviy turizm resurslarining ahamiyatiga ham alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy turizm resurslari, mintaqaviy turizm, milliy iqtisodiyotini rivojlantirish.

SOCIAL AND ECONOMIC IMPORTANCE OF REGIONAL TOURISM RESOURCE
DEVELOPMENT

Abstract. This thesis talks about the economic content of regional tourism resources and their role and importance in the national economy. During the thesis, the importance of regional tourism resources in the socio-economic life of Uzbekistan was also emphasized.

Key words: regional tourism resources, regional tourism, development of national economy.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Аннотация. В данной диссертации говорится об экономическом содержании региональных туристических ресурсов, их роли и значении в национальной экономике. В ходе дипломной работы также была подчеркнута важность региональных туристических ресурсов в социально-экономической жизни Узбекистана.

Ключевые слова: региональные туристические ресурсы, региональный туризм, развитие национальной экономики.

Turizmni barqaror rivojlanishida turistik resurslarning iqtisodiy mazmuni yotadi. Hozirgi kunda ko'pgina mamlakatlarda turizm milliy iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili hisoblanmoqda.

Turizm ham respublikamiz iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi, sanoat, transport va boshqa makroiqtisodiy tarmoqlar qatori o'zining munosib o'rniga ega bo'lishi uchun yetarlicha resurslarga ega. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish imkoniyatlari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari ichida yetakchi hisoblanadi.

31-oktabr, 2024-Yil

Turizm turistlar ehtiyojini qondirishga qaratilgan faoliyatdir. Mutaxassislar turistlarni 5 ta asosiy ehtiyojlarini ajratadi:

1. Rekreatsiya, dam olish;
2. Ish va professional maqsadlar bo'yicha;
3. Davolanish;
4. Diniy va ziyoratchilik bo'yicha;
5. Insonlarning jismoniy, iqtisodiy va ruhiy ehtiyojlaridan kelib chiqib va boshqa maqsadlar bo'yicha.

Yuqoridagi ehtiyojlarni qondirishga turistik faoliyatni amalga oshirish yotadi.

Bu o'z navbatida iqtisodiy turizm hisoblanib, uni quyidagilar asosida shakllantiriladi:

- turistik xizmatlarni ishlab chiqish;
- turistik mahsulotni shakllantirish;
- turistik mahsulotni sotish;
- turistik ehtiyojni qondirish.

Turizm iqtisodiy kategoriya bo'lib, davlatlardan kelgan turistlarga mahalliy xizmatni sotadi, o'z ishchilariga ish-joy sharoitini yaratadi, kirib kelayotgan valyutadan daromat oladi. Bir tomondan turizm sohasi turistlarga bevosita xizmat qiluvchi tarmoqni taklif qiladi, ikkinchi tomondan turizm bozoriga yo'naltirilgan xizmat qilish va moddiy ishlab chiqarish kabi bir-biriga qo'shilgan tarmoqlarning o'zaro bog'langan tizimni belgilaydi.

Turizm – bu ishlab chiqarish va iste'molchining yakdil jarayonidir. Iste'mol obekti turistik tovar va xizmatlar hisoblanib, iste'mol davrida iste'molchining bu tovarlar va xizmatlar qoniqtirishi lozim. Bunda turizmning iste'mol qiymati foydali buyumlar tovarlar, qulaylik va tabiat manzaralari va xizmatning har xil usulidan kelib chiqadi. Turistik iste'mol bir tomondan tovarga va pullik xizmatga ega bo'lishi, ikkinchi tomondan tovarlar ko'rinishiga ega bo'lmagan joy, yaxshi muhitni o'z ichig oladi. Turizmni iqtisodiy samarali keluvchi turistlar soni bilan bevosita bog'liq. Turistlar sonni oshib borishi bilan, turizm orqali kelayotgan daromad ham oshib boradi. O'z navbatida turistlar sonini oshishi turistik qiziqshni orttiradigan obektlarga, ya'ni turistik resurslarga bog'liqdir.

Turizmning rivojlanishi davlat uchun ham juda foydalidir. Xususan u turizmni rivojlantirish evaziga o'z iqtisodiyotining yuksalishiga erishadi, davlat byudjetiga tushumlarning ko'payishini ta'minlaydi, tabiiy resurslarni asrab-avaylashga erishadi, mamlakatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga harakat qiladi va unga erishadi, xalqaro aloqalarga erishadi, madaniy aloqalar kengayadi, valyuta tushumi ko'payadi va h.k. Turizm iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida

31-oktabr, 2024-Yil

turistlar qabul qiluvchi mamlakatga daromadni keltiradi, qattiq valyuta tushumini ta'minlaydi, aholini ish bilan bandlik darajasini oshiradi. Turistlarga xizmat qilish uchun mehmonxona kerak bo'ladi. Bu yerda ular ovqatlanishi lozim. Turli shou dasturlarda qatnashadilar. Bularning hammasi naqd pul, ko'p hollarda agar ular xorijiy turistlar bo'lsa, valyuta tushumining ko'payishini ta'minlaydi. Shu sababdan turistik resurslarning turizm faoliyatida iqtisodiy mazmuni oshib boradi.

Shunday qilib, turistik resurslar iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bulardan tashqari resurslar mamlakat hayotiga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Buning mahalliy aholi uchun ham katta foydasi bor. Ular ish bilan ta'minlanadi, turli millat, elat va xalq vakillari bilan muloqotda bo'ladilar va ularning turli an'ana va qadriyatlari bilan tanishadilar, doimiy daromad olib turish imkoniyati, mahsulotlarni sotish imkoniyatiga ega bo'ladilar, mahalliy aholi imkon qadar o'zlarining an'ana va qadriyatlarini namoyish qilish uchun uni saqlab qoladilar va unitilganlarini tiklaydilar.

Turistik resurslarning iqtisodiy ahamiyati yana shundan iboratki, mamlakat tabiati ham turizmni rivojlantirish katta foyda beradi. Xususan, mamlakat ekologik barqarorlikni ta'minlash tadbirlari qo'llaniladi, tabiat resurslaridan turistlarning rohatlanishi uchun foydalaniladi, manzarali maydonlarning yaratilishi imkoniyatini tug'diradi, suv, havo, o'rmonlarning tabiiy holda saqlanishi uchun harakat qilinib, turistlarni jalb qilinadi.

Turizm xizmat sohasi XXI asrda iqtisodiyotni rivojlantirishning eng istiqbolli ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlaridan biri bo'lib bormoqda. "O'zbekturizm" MKning ma'lumotlariga qaraganda 2023-yilda xizmat ko'rsatilgan chet ellik va mahalliy turistlarning umumiy soni 1 mln kishidan oshgan bo'lib, shu jumladan turizm sohasi korxonalarini tomonidan 463,4 mln nafar chet ellik turistga xizmat ko'rsatilgan. Bunda xizmat ko'rsatilgan turistlar sonining o'sish sur'atlari o'tgan yil bilan taqqoslaganda 5,4% ni tashkil qilgan. Turizm xizmat sohasida tadbirkorlarning faolligini rivojlantirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish hisobiga ko'rsatilgan turistik xizmatlarning umumiy hajmi 2023-yilda 2022-yildagi ko'rsatkichlardan 8,3% ga oshgani kuzatilmoqda.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki turizm sohasi hozirgi vaqtda xalq xo'jaligining muhim qismi bo'lib, u milliy iqtisodiyotning barcha jabhalariga amaliy ta'sir etib kelmoqda shu bilan bir qatorda, uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati taboro ortib bormoqda. Turizm sohasining mahalliy aholi hamda xorijiy fuqorolarning mazkur mamlakat(mintaqa)larning tarixi, tarixiy arxitektura obektlarlari, mahalliy aholining urf-odatlarini, ananalari bo'yicha intellektual salohiyatini oshirishi, ularning dam olish, davolanishi bilan bir qatorda mamlakat iqtisodiyotiga

31-oktabr, 2024-Yil

bevosita ijobiy ta'sir etib kelmoqda. Turizm xizmat sohasi iqtisodiyot, jamiyat hamda tabiat bilan hamohang tarzda rivojlanib kelmoqda.

Xozirgi paytda turizm sohasining milliy iqtisodiyotga ta'sirini quyidagi funksiyalarda ifodalash mumkin:

- milliy foydani yaratish;
- yangi ishchi o'rinlarini tashkil etish;
- davlat byudjetiga valyuta tushumini ta'minlovchi manba;
- aholi farovonligini oshirish;
- iqtisodiy infrastrukturaning rivojlanishiga ko'maklashish;
- mintaqaviy rivojlanishni tenglashtirish;
- investitsiyalarni jalb qilish jumladan, xorijiy investitsiyalarni;
- tabiiy va madaniy yodgorliklardan foydalanishga ko'maklashish.

1) **milliy foydani yaratish.** Turistik tovarlar va xizmatlar ishlab chiqish boshqa tarmoqlar hamda sohalar faoliyati bilan birgalikda milliy mahsulotni shakillantiradi. Turizm sohasining YAIMda hamda mamlakat to'lov balansidagi ulushi doimiy ravishda o'sib bormoqda shuningdek, turizm bugungi kunda foydaliligi bo'yicha neft qazib olish va uni qayta ishlashdan keyingi ikkinchi o'rinda turadi (turizmga ixtisoslashgan mamlakatlarda bu tarmoqning YAIM dagi ulushi 10-14%ni tashkil qiladi).

Turizm sohasi YAIMga to'g'ridan-to'g'ri tushum qilishidan tashqari, tovar va xizmatlarga bo'lgan ikkilamchi talabni qondirish bilan birga o'zoro bir-biriga yaqin bo'lgan sohalarning rentabelligini oshiradi. Turizmdan kelayotgan yirik daromadlar mamlakat (mintaqa)ga bog'lik ravishda diferensiyatsiyalanadi hamda 1.2 dan 4 gacha tebranib turishi mumkin¹.

2) **yangi ish o'rinlarini tashkil etish.** Turizm faoliyatida mehmonxona xo'jaligi va ovqatlanish korxonalariga, sanatoriya-kurort tarmoqlariga, turizmning davlat va jamiyatni bog'lovchi boshqa faoliyat sohaslariga ishchi kuchi talab qiladi ya'ni turizm faoliyati aholini ish bilan ta'minlashga ko'maklashadi. Butunjahon turistik tashkilotining ma'lumotlariga qaraganda turizm sohasida yaratilgan 100 ta ish joyi boshqa sohalarda 150 ta ish joyi yaratilishiga sabab bo'ladi jumladan, savdo, joylashtirish, ovqatlantirish, transport, bank, sug'urta xizmatlari va boshqalar.

3) **davlat byudjetiga valyuta tushumini ta'minlovchi manba.** Turizm turistik tovarlar va xizmatlarni import shu bilan bir qatorda eksport qilish jarayonlarini amalga oshiradi.

¹ <http://Study.wsu.ru>

31-oktabr, 2024-Yil

Turistik tovar va xizmatlarni import qilish jarayonida mazkur davlat iqtisodiyotining aktiv ikkinchi holatda esa passiv turi to'g'risida gap boradi. Tarmoqning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, turistik tovarlar va xizmatlar eksport qilinishida chetga chiqarilmaydi balki, turistlarni qabul qiluvchi mamlakatning o'zida iste'mol qilinadi.

4) aholi farovonligini oshirish. Turizm xizmat sohasi faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes korxonalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, mahalliy infrastrukturaning rivojlanishiga imkon tug'diradi va aholi yashash darajasi hamda daromadlarini oshiradi.

5) iqtisodiy infrastrukturaning rivojlanishiga ko'maklashish. Turizm sohasida boshqa tarmoq va sohalar faoliyatlari bilan bog'liq ravishda xizmat ko'rsatish tarmog'ini yaratish ularning rivojlanishini tezlashtiradi hamda iqtisodiyotni diversifikatsiyalash imkonini beradi.

6) mintaqaviy rivojlanishni tenglashtirish. Turizm shu sohaga ixtisoslashgan mintaq va mamlaktlarga milliy foydani qayta taqsimlash imkoniyatini yaratadi. Turizmni rivojlantirish ko'plab olisdagi aholisi kam va sanoati past darajada rivojlanayotgan lekin o'zining tabiati, tarixiy-madaniy obektlari bilan o'ziga tortadigan mamlakatlar (mintaqalar)ning yuqori sur'atlar bilan iqtisodiy o'sishini ta'minlaydi.

7) investitsiyalarni jalb qilish jumladan, xorijiy investitsiyalarni. Investitsiyalarni jalb qilish, turizm tarmog'ining dinamik ravishda rivojlanishi hamda sarflangan mablag'larning tez va yuqori darajadagi foydaliligini ta'minlaydi.

8) tabiiy va madaniy yodgorliklardan foydalanishga ko'maklashish.

Aynan ana shu unsurlar turizm sohasining asosiy resurslar bazasini tashkil etib, turistik xizmatlar (mahsulotlar) sifatining o'ziga xosligi va jozibadorligini oshiradi.

Umuman olganda turizm mintaq va mamlakatlarning iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularning iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi katalizator vazifasini bajaradi.

Turizm sohasi iqtisodiy faoliyatlardan tashqari aholining mehnat qobiliyatini rekreatsiya orqali qayta tiklash, keng miqyosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, madaniy bilish va jamiyatni estetik rivojlantirish kabi qator ijtimoiy vazifalarni ham bajaradi.

Umuman olganda mamlaktimizda bu sohani rivojlantirishga davlat siyosati darajasida qaralib, bu borada bir qancha ishlar olib borilmoqda xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini rag'batlantirish bo'yicha o'tkazilgan tadbirlar natijasida turistik faoliyat subektlarining soni ko'paymoqda.

REFERENCES

1. Александров А.Ю. Международный туризм. Уч.пособие для вузов.- М.: Аспект

31-oktabr, 2024-Yil

Пресс, 2000

2. 4Биржаков М.Б. Введение в туризм. С.Пб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2004
3. Лицензирование и сертификация в туризме. Учебное пособие Дехтярь Г.М.: Финансы и статистика, 2003 г.
4. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме.2000

MODERN SCIENCE
& RESEARCH